

МАКОМ, КАК ОСНОВА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КОМПОЗИТОРОВ
УЗБЕКИСТАНА И СТИЛИЗАЦИЯ НАРОДНОГО МЕЛОСА.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6543987>

Азизова Нодира Акмал кизи

Преподаватель кафедры «Межфакультетное фортепианное исполнительство»

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация: *в статье рассматривается вопрос претворении музыкального наследия древности в фортепианном творчестве композиторов Узбекистана, преуспевших в создании фортепианной музыки на основе макома и народного мелоса, переданный изустным путём методики учения «Учитель-ученик».*

Композиторы Узбекистана и не только, обратившиеся к макомам в своём творчестве, использовали все прелести и приёмы правил, существующих в макомах. Они используют и народные мелосы, обращаясь к монодийной структуре и доводя их до связанных в единое целое, гармонизации мелоса и воссоздают музыку для фортепиано, где особую роль играет усуль.

На примере известных композиторов Узбекистана рассмотрим несколько произведений и начнём с исследования камерно-инструментальной музыки. Самыми ранними камерно-инструментальными сочинениями создавали во время революции и в первые послереволюционные годы. Это любительские опусы Ф. Лейсека, и Н. Миронова и других, представляющие собой европеизированные переложения образцов Узбекского фольклора. Такими же чертами отмечены произведения узбекских композиторов, прибегших к макомам-переложения для струнного квартета К. Абдуллаева («Мухайяри муножот», Савти-муножот») для фортепиано- З. Максудова. В 30-е годы камерные (преимущественно фортепианные) сочинения создают В. Успенский и Б. Надеждин. И каждый из них ставит для себя конкретную задачу. Успенский известный этнограф и исследователь узбекской музыки- старался приобщить местную национальную аудиторию к звучанию рояля. Таким образом исследователь использует десять популярных образцов узбекского народного и изустно-профессионального наследия, в музыкальной драме «Фархад и Ширин» (В. Успенского по пьесе Ш. Хуршида, были переложены для фортепиано в две руки («Мискин»-II», Мухаммаси-Ирок», «Савти-Аджам» «Самой -Дугох», «Аскар») и в четыре руки (Уфори

сак», «Баёнчи», «Найларим», «Усмония», «Раджаби»).

В конце 30-х годов появляются камерно-инструментальные циклы узбекских композиторов. Фортепианное трио М. Бурханова, являющееся первым образцом данного жанра в Узбекистане. Несмотря на молодость композитора, оно обладает многими достоинствами. В первых это относится к его тематизму-глубоко национальному, генетически прорастающему из характерных интонаций образцов узбекского изустно-профессионального творчества.

Темы отличаются мобильностью, способных к развитию. Вступительная тема фортепиано, с первых тактов устремляется к своему локальному ауджу. В её пятидольном размере, нетрепливом движении вверх, секвенционном опевании нисходящих (двухфазных) мотивов, последовательных квартовых созвучиях фактуры нетрудно обнаружить органическую связь с глубинными пластами узбекского музыкального наследия, природой которого является жанры ашулла и макомы, с одной стороны, и элементами музыкальных произведений- с другой. Тематизм трио содержит черты, ставшие впоследствии типичными для мелодизма Бурханова, широта дыхания, законченность частного и целого, неожиданные повороты (доминирование мажора) в конце построений песенность присущая творчеству композитора.

Основная тема первой части в интонационном отношении-инструментальна, а по форме изложения несомненно обобщает формообразующие принципы жанра изустно-профессионального наследия-катта ашула: последовательное попарное вступление голосов после развёрнутых соло, внутренняя полифония с открытым и скрытым раздвоением и слиянием мелодических линий. При всём рационализме отдельных эпизодических построений трио (ракоход заключительных тонов основного тематического материала и проведения темы в репризе) происходит эмоциональный тонус, как бы нивелирует их и делает не приметным.

Бурханов не копирует традиционный трёхчастный цикл в этом произведении, прибегает к двухчастности. Сопоставление лирико-эпической первой части с народно-танцевальной второй, а в последующем взаиморазвитие происходит в коде имеющей масштабность, логическое обобщение этих образных сфер придают трио поэмности, что имеет место быть в творчестве Бурханова. Следующий этап узбекской-камерно инструментальной музыки приводит к тому, что появляются во второй половине 40-х годов наряду с сюитными, сонатно-

циклические произведения. Своим национальным колоритом отличается трёхчастная сюита Юдакова. Первая часть, которой основана на популярной в Хорезме танцевальной мелодии «Норим –норим», сокращённо от «Анорим-анорим», что в переводе означает» Любимая с гранатовыми щёчками». В этом произведении использована определённая ритмо –формула(усуль) почти всех мелодических построений. Композитор широко использует это свойство первоисточника.

Одно из последних сочинений для фортепианного дуэта «Концертино» Масхарабозы» Гиенко-первоначально было создано для фортепиано и камерного оркестра. Произведение одночастное, состоящее из разделов, выделенных в темповом отношении. В этом произведении присутствует обобщённая трактовка с элементами монотематизма, что позволяет отнести концертино к произведениям поэмого типа. Здесь использованы не только тематические, но и стилистические особенности, что ощутимо нивелируется ярко национальный заряд начальной темы.

Фортепианная музыка.

В 1975 году Мушель первый в Узбекистане завершил цикл «24- прелюдии и фуги», где сфокусирован не только авторский портрет работы с узбекским мелосом, но и наиболее характерные черты стиля в этой области. Все произведения цикла связаны и обусловлены типическими элементами (лад, мелос метро –ритм, формой развёртывания и инструментарий), узбекского музыкального наследия. В одних случаях- прямые (фуга- ми-мажор, прелюдия ре-мажор) или частично изменённые прелюдии ми-бемоль мажор, ля-бемоль мажор, фуги до- диез минор) цитаты, в других ориентация на определённые образцы народного и изустно-профессионального наследия (прелюдия ля-минор на интонациях «Тановор»), фа-минор- на «Найларим», фуга ля-минор- на «Болд-жувон»). Характерно, что Мушель опирается во всём цикле на специфику узбекского инструментального наследия, нежели вокального. Последняя 24- прелюдия и фуга на тему Г.А.М. (авторские инициалы) построена на стыке элементов инструментальной и вокальной музыки. Лишь отдельные произведения цикла не связаны со спецификой узбекской монодии.

Прелюдия и фуга в Мушеля до- минор, посвящена памяти Алишера Навои. Зримость образов очевидна, что начальный речитатив фуги воспринимается, как слово оратора, временами прерываемая возгласами масс-аккордовыми комплексами, которые были. намечены ещё в аудже

(кульминации) прелюдии. Постепенно оба пласта фуги, объединившись, приводят к началу собственно фуги, тема которой прорастает из начальных фраз речитатива.

Музыка для фортепианного дуэта вбирает в себя преимущественно сюитные формы-«Танцевальная сюита» (1948) С. Юдакова, «Самаркандская сюита Г.Мушеля(1962) и переложения-«Масхарабозы» («1979») Б. Гиенко. Сюита Мушеля по структуре масштабна, по образному строю-эпична. Шесть её частей имеют ретроспективную программу. Их названия и содержания навеяны величием исторических памятников Самарканда-одного из древнейших городов мира, известного и своими музыкальными традициями. Первая часть «Касыда ваятелям древнего Самарканда».

Далее следует новое поколение композиторов , которые творили в жанре фортепианной музыки и сплотили в своих произведениях как западные, так и восточные музыкальные элементы касающихся и формы и мелодизма. Мустафо Бафоев-один из ведущих композиторов Узбекистана. В своём творчестве он собрал богатое наследие узбекского народа.

Особое внимание композитор обращает на воссоздание в музыкальном искусстве древних религиозных обрядов, на использовании специфического традиционного инструментария и воссоздание значения восточных инструментов с помощью европейских. Важной задачей композитора является в том, чтобы синтезировать узбекскую традиционную музыку с современными европейскими тенденциями. Использование различных техник письма, обращение Бафоева к композиторам 19 века, внесло огромный вклад не только в симфоническое и вокальное, но и в фортепианное творчество композитора. Пользуясь такими выразительными средствами, как: восточная ритмика-усуль, имитация узбекских инструментов, восточная ладовая структура, гибкая мелодическая линия-фортепиано начинает звучать подобно узбекскому народному инструменту.

Из фортепианных произведений можно выделить 2 цикла пьес: «Пять музыкальных картин по прочтении «Алпомыша» и «Посвящение Тагору». Первый цикл пьес композитор создал к юбилею тысячелетия узбекского дастана «Алпамыш». Это произведение предоставляет пианисту интересный материал для обогащения исполнительных выразительных средств. Данный цикл пьес освещён в творческо- методическом пособии А. Шариповой «Преображение» «Алпамыш» представляет собой пять ярких, контрастирующих пьес, наполненных красочной мелодикой, восточными интонациями, носящие импровизационный характер. Почти все они имеют

трёхчастную форму с репризой. Бафоев постарался перенять основную специфику звучания национальных инструментов и с помощью композиционных приёмов перенёс её на фортепиано.

В пьесе «Барчиной» из цикла «Алпомыш». По своему характеру, она отличается от других пьес в этом цикле. По форме и содержанию пьеса более развёрнута. Имеет вступление, основную мелодическую линию, её развитие и заключение, построенное на материале вступления. Прослеживается квадратность построения фраз. Форма-сложная-трёхчастная. Использование монотематизма, в своих произведениях, композитором как в мелодическом, так и в гармоническом плане, а также искусное развёртывание темы во всех аспектах: фактурном, регистровом. Ритмическом и т.д. В пьесе «Барчиной» само вступление представляет собой гармоническое и тематическое ядро всего произведения. Построения с пониженными второй. Шестой и седьмой степенями (дважды гармонический До-мажор), мелодическая линия наполнена национальными восточными интонациями. Вступительная тема проходит от среднего до высокого регистра и при возвращении является переходом для вступления главной темы в нижнем регистре. Мелодическая линия напоминает вокальную партию и несёт в себе оттенки восточной мелизматике.

Основной гармонической опорой в мелодии темы являются квартовые ходы в левой руке проходящие в гармоническом мажоре. Тема в левой руке представляет собой мелодический напев с пониженными шестой и седьмой степенями. Далее автор изложил её в виде секвенции в нисходящем движении по терциям (ля-бемоль, фа, ре-бемоль). Завершает первую часть произведения мелодический материал, основанный на вступлении. Гармонически он ничем не отличается, но усложнён и обогащён в звуковом и в фактурном плане. В левой руке уже не лёгкие квартовые ходы. А гармоническая ткань усложнена трёх звучными аккордами с удвоенным основным тоном. Таким принципом композитор пользовался и в других своих фортепианных пьесах. Например если сравнивать Пешправ-прелюдию Супориш-Постлюдией (пьесы из цикла «посвящение Тагору») видно, что композитор не менял в них не гармоническую линию, ни гармонический план, а использовал свой излюбленный приём фактурного уплотнения композиции. Тем самым он обогатили добавил законченность циклу пьес «Посвящение Тагору».

В пьесе Барчаной же композитор решил утвердить тональный план первой части произведения и привести её к логическому завершению.

Композитор добавил хроматизмы в правой руке. Запаздывающая педализация, добавляет звучанию сказочный и мистичный характер.

Средняя часть произведения контрастирует с крайними частями. Virtuозная токката в темпе *vivo*, характеризуется однообразными и быстрыми движениями коротко длящихся тонов. Органный пункт в задержанном басу, акцентируемая тема в среднем голосе и непрерывные ритмические октавные движения представляют собой скрытую полифонию, что приводит исполнителя в область политонального мышления. Токкатное звучание в первую очередь передаётся с помощью ритма, аналогичного узбекскому усулю, а также через имитацию звучания народных инструментов.

На примере композиторов Узбекистана, мы выяснили, что фундаментом для создания пьес и произведений для фортепиано послужили маком и фольклорная музыка, большую роль в сочинениях композиторов Узбекистана придаёт усул и структурная форма макома, мелосы народа и восточные напевы присутствуют в творчестве композиторов. Как маяк для верного творческого пути, на этом этапе, сохранилось множество различных вариантов имитации и примеров, воссозданных композиторами Узбекистана с помощью стилизации макомных мелодий и построений. Цитируя профессора Гафурбекова Т.Б. о его высказывании, что монодия — это не просто одноголосие, так же, как и по мнению Янов-Яновской Натальи Саломоновны, мы приходим к выводу, что действительно гармонизованные мелодии, взятые из народной музыки из макома принесли композиторам плодотворную почву и поле действия, на их примере можно сказать, что наследие, оставленное нашими великими предками, приносит большие плоды в воссоздании широких возможностей в фортепианной музыке.

Использованная литература:

1. Статья Н. Кадыровой М. И.-«Композиторы союзных республик», Москва 1976;
2. Узбекская народная музыка, том I, II, V, IX.
3. История Узбекской музыки. Составитель Т. Соломонова Москва, «Музыка»;

